

ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**Матчанов Алимжан Атабаевич**Начальник кафедры организационно-штабной деятельности Академии МВД
Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор, полковник<https://doi.org/10.5281/zenodo.7541266>

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение законности в административно-правовой деятельности органов внутренних дел Республики Узбекистан, проведен анализ действующего национального законодательства регулирующего административно-правовую деятельность органов внутренних дел, приводятся мнения ученых исследовавших проблемы связанные с определением законности, анализируются их мнения о сущности и особенности административно-правовой деятельности органов внутренних дел.

Ключевые слова: законность, стратегия, административно-правовая деятельность, органы внутренних дел, правоохранительная функция, охрана общественного порядка.

В результате реформ, за последние пять лет, в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

28 января 2022 года была принята Стратегия развития Нового Узбекистана по семи приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2022 – 2026 годах. Усиление социальной защиты граждан и сокращение бедности определены этими направлениями государственной политики. На качественно новый уровень подняты обеспечение населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни.

Целями приоритетных направлений реформ в административной сфере является совершенствование механизма обеспечения прав и интересов человека на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека». Одним из таких направлений является реформирование административно-организационной деятельности правоохранительных структур государства, в том числе и органов внутренних дел (ОВД).

Строгое соблюдение законности в административно-правовой деятельности ОВД является важным условием при выполнении ими задач в правоохранительной структуре. Деятельность сотрудников ОВД как представителей власти должна быть направлена на безусловное соблюдение законов, чтобы, как справедливо отметил глава нашего государства, органы внутренних дел должны выполнять свои задачи так, чтобы народ был доволен своей жизнью и государством[1, с.313]¹.

Следует отметить, что ОВД является самыми многочисленными и наиболее мобильными среди других правоохранительных структур страны. Одним из приоритетных направлений функционирования ОВД является административно-

¹ Мирзиёев Ш. М. Инсон манфаатларини таъминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ишончли ҳимоя қилинмоғи зарур//Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т., 2017. – Б.313.

правовая деятельность, при осуществлении которой они должны строго следовать букве закона и соблюдать его неукоснительно, а также выполнять дисциплинарные предписания. При этом основной целью их деятельности является защита прав, свобод и законных интересов граждан, ограждение их от административных и уголовных посягательств. В Указе Президента Республики Узбекистан № 5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» уделено особое внимание механизму соблюдения законности в правоприменительной деятельности ОВД. В указе отмечается, что республике создана целостная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, охране общественного порядка, обеспечению безопасности личности, общества и государства, предупреждению и профилактике правонарушений, особая роль в которой отводится органам внутренних дел^[2].

Распространено понимание законности, как принципа или требования строгого соблюдения, исполнения правовых норм либо как системы таких требований. В частности о проблемах реализации принципа законности указывал А.Ф. Ефремов, который указывал, что «законность существует постольку, поскольку существует само право и как социальное, и как чисто юридическое явление. Содержание законности зависит от содержания законов, соблюдение которых и означает законность» [3, с.12]³. Это показывает роль законности, подчеркивает особую ее юридическую, нормативно-правовую природу в осуществлении административно-правовой сфере. В Конституции Узбекистана, прямо указано «Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества» (ст. 14). Законность, таким образом, получила закрепление в качестве конституционного принципа деятельности государства, его органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан.

В этом отношении уместно привести мнение В.С. Нерсесянца, который отмечает, «общеобязательность закона обусловлена его правовой природой» [4, с.191]⁴. Следовательно, общеобязательность это непереносимое условие для соблюдения законности в деятельности ОВД.

Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» (ст.6) определяет, что «сотрудники органов внутренних дел в своей деятельности обязаны точно соблюдать и исполнять требования Конституции Республики Узбекистан, настоящего Закона и других актов законодательства». При этом делается акцент, что всякое отступление от точного исполнения, соблюдения законов, какими бы мотивами оно ни было вызвано, является нарушением законности и влечет за собой установленную законом ответственность.

²Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 15, ст. 243

³Ефремов А. Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов законности в российском государстве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2001. – С.12.

⁴Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, – 2004. – С. 191.

Особо выделены такие принципы, как законность, единство, соблюдение и уважение прав, свобод и законных интересов граждан, открытость и прозрачность деятельности ОВД.

Вместе с тем в законе подробно изложены обязанности и права органов внутренних дел, четко оговариваются вопросы применения ими отдельных мер принуждения, а также физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

В сущности, принятие вышеуказанного закона позволило создать реальные правовые гарантии деятельности их сотрудников по защите прав, свобод и законных интересов граждан, борьбы с преступностью и с правонарушениями, обеспечению безопасности граждан, общества и государства.

Законность в административно-правовой деятельности ОВД, становясь всеобщей, реализуется в устойчивый режим его соблюдения, которая реализуется в административной сфере. С категорией законности в административной деятельности ОВД Н.С. Куликова соотносит ее со служебной дисциплиной, определяя, что требование соблюдения законности является основной частью требований служебной дисциплины[5, с.3]⁵.

Законность в административно-правовой деятельности основывается на правовом сознании и строгом следовании их предписаниям в деятельности сотрудников ОВД. Но если в одном случае он относит это свойство к самой деятельности, то в другом смещает акцент в сферу идеологии, говорит о требованиях к этой деятельности. Еще в одном случае уделяется внимание результату, когда соответствие закону становится общим свойством всех действий ОВД.

Некоторые авторы рассматривают законность в деятельности ОВД при осуществлении административной практики как свойство не деятельности, а общественных отношений. Законность ими определяется как состояние общественных отношений, соответствием их правовым нормам[6, с.5]⁶.

Существуют и другие определения законности в правоприменительной деятельности ОВД, которые рассматривают ее как необходимое условие в административно-правовой деятельности общественного порядка. Это находит свое выражение в общественных отношениях связанных с выполнением ОВД своих обязанностей посредством издания и неуклонного осуществления законов и других правовых актов. Тем самым содержание понятия законности расширяется, поскольку в него включаются процессы нормотворчества и правового применения. Так, по мнению Н.В. Пашкова «соблюдение законности сотрудниками этих органов важно и потому, что именно они являются активными участниками правотворческих и правоприменительных процессов»[7, с.4]⁷.

⁵Куликова Н. С. Правовое регулирование обеспечения законности и дисциплины в административной деятельности полиции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2016 – С. 3.

⁶Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в органах внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2009 – С.5.

⁷Пашкова Н. В. Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С.4.

Анализ приведенных определений законности в административно-правовой деятельности ОВД свидетельствует о том, что они отражают реально существующие их черты и свойства. Но с другой стороны, законность имеет свои особенности, которые целесообразно изучить, для определения ее роли в реформировании административно-правовой сферы в деятельности ОВД.

В сущности, соблюдение законности в административно-правовой деятельности ОВД является обязательным условием оптимального механизма охраны общественного порядка и соответственно защиты прав и свобод граждан. Обеспечение законности – необходимое условие, предпосылки и средство выполнения ОВД возложенных на них государством задач. Законность определяется как необходимое условие деятельности ОВД, основанное на действующем законодательстве, которое регулирует правоохранительную функцию, опирающуюся на сознательном соблюдении сотрудниками, осуществляющими охрану общественного порядка, выполнения административно-правовых обязанностей.

От каждого сотрудника ОВД требуется быть верным присяге, безусловно, выполнять свой служебный долг и следовать профессиональному принципу – «Служить интересам народа». Они должны самоотверженно нести службу по защите прав, свобод и законных интересов граждан, собственности физических и юридических лиц, конституционного строя, обеспечению верховенства закона, безопасности личности, общества и государства, а также предупреждению и профилактике правонарушений, постоянно совершенствовать свои знания и профессиональные навыки, повышать квалификацию и правовую культуру.

Обеспечение законности в административно-правовой деятельности ОВД является общеобязательным условием их профессиональной деятельности. Она достигается формированием у сотрудников высоких духовно-нравственных и деловых качеств, сознательного отношения к выполнению профессионального долга, личной ответственностью каждого сотрудника за выполнение своих административно-правовых обязанностей.

Следует обратить внимание, что законность в административно-правовой деятельности ОВД можно рассматривать как выделение ее в деятельности ОВД по осуществлению функций, связанных с профилактикой правонарушений связанных с поддержанием общественного порядка.

Основываясь на вышеизложенных положениях можно констатировать, что основным условием эффективности работы по укреплению законности в административно-правовой деятельности ОВД является сознательное, основанное на неукоснительном соблюдении и участие в ней всех сотрудников, пониманием ими важности этой работы, своей личной ответственности за ее состояние.

В заключении можно констатировать, что обеспечение законности в административно-правовой деятельности сотрудников ОВД является одним из основных условий выполнения ими своих задач в охране общественного порядка, мира, спокойствия и безопасности граждан. ОВД, как подразделение исполнительной власти, строго соблюдая законность, преобразуются в действительно общественно

ориентированную профессиональную службу, деятельность которой направлена на безусловное обеспечение законности в административно-правовой деятельности.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш. М. Инсон манфаатларини таъминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ишончли ҳимоя қилинмоғи зарур//Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т., 2017. – Б.313.
2. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 15, ст. 243
3. Ефремов А. Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов законности в российском государстве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2001. – 51 с.
4. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, – 2004. – С. 191.
5. Куликова Н. С. Правовое регулирование обеспечения законности и дисциплины в административной деятельности полиции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2016 – 23 с.
6. Капустина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения законности и дисциплины службы в органах внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2009 – 25 с.
7. Пашкова Н. В. Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 23 с.